

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

Мамаджанов Шохрух Мухиддинович

Студент факультета «Управление в производстве»

Ферганский политехнический институт

E-mail: delovoyshohrux@gmail.com

Собиров Сардорбек Илхом угли

Студент факультета «Управление в производстве»,

Ферганский политехнический институт,

E-mail: sobirovs0604@gmail.com

Курпаяниди Константин Иванович

Профессор, Ферганский политехнический институт,

E-mail: antinari@gmail.com

***Аннотация.** В научной работе рассматривается анализ вопросов интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в банковскую систему и исследованию возможных путей их решения. Работа освящает ключевые вызовы, с которыми сталкиваются банки при внедрении ИИ-технологий, включая проблемы безопасности, защиты данных, этические аспекты и необходимость адаптации существующих инфраструктур. Особое внимание уделено практическим методам применения ИИ в таких областях, как кредитование, антифрод системы, клиентский сервис и управление рисками. Рассматриваются также перспективы использования машинного обучения и нейросетевых технологий для повышения эффективности банковских операций и улучшения качества обслуживания клиентов. В статье предложены рекомендации по преодолению существующих препятствий, а также приведены примеры успешной интеграции ИИ в банковскую практику Узбекистана.*

***Ключевые слова.** Искусственный интеллект (ИИ), интеграция (ИИ), банковская система, интернет-банкинг, мобильный банкинг, цифровизация банков.*

SOME ISSUES OF INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE BANKING SYSTEM

Mamadjanov Shohrukhbek Mukhiddinovich,

Student of the Faculty of "Management in Production",

Fergana Polytechnic Institute, E-mail: delovoyshohrux@gmail.com

Sobirov Sardorbek Ilhom o'g'li

Student of the Faculty of "Management in Production",
Fergana Polytechnic Institute, E-mail: sobirovs0604@gmail.com

Kurpayanidi Konstantin Ivanovich,

Professor, Fergana Polytechnic Institute, E-mail: antinari@gmail.com

Annotation. *The scientific work examines the analysis of the integration of artificial intelligence (AI) into the banking system and the study of possible ways to solve them. The work highlights the key challenges that banks face when implementing IT technologies, including security, data protection, ethical aspects and the need to adapt existing infrastructures. Special attention is paid to practical methods of applying AI in such areas as lending, anti-fraud systems, customer service and risk management. The prospects of using machine learning and neural network technologies to improve the efficiency of banking operations and improve the quality of customer service are also considered. The article offers recommendations for overcoming existing obstacles, as well as examples of successful integration of AI into the banking practice of Uzbekistan.*

Keywords. *Artificial intelligence (AI), integration (AI), banking system, Internet banking, mobile banking, digitalization of banks.*

BANK TIZIMIDA SUN'IY INTELLEKTNI INTEGRATSIYALASHNING BA'ZI MASALALARI

BANK TIZIMIDA SUN'IY INTELLEKTNI INTEGRATSIYALASHNING BA'ZI MASALALARI

Mamadjanov Shohrux Muxiddinovich,
«Ishlab chiqarishda boshqaruv» fakulteti talabasi,
Farg'ona Politexnika Instituti, E-mail:
delovoyshohrux@gmail.com

Sobirov Sardorbek Ilhom o'g'li,
«Ishlab chiqarishda boshqaruv» fakulteti talabasi, Farg'ona
politexnika instituti, E-mail: sobirovs0604@gmail.com

Kurpayanidi Konstantin Ivanovich
Iqtisod fanlari nomzodi, Professor
Farg'ona Politexnika Instituti,
Xalqaro oziq-ovqat texnologiyalari va muhandislik
instituti,
Farg'ona, O'zbekiston Respublikasi
Elektron pochta: antinari@gmail.com

Annotatsiya. *Ilmiy ishda sun'iy intellektni (AI) bank tizimiga integratsiya qilish masalalarini tahlil qilish va ularni hal qilishning mumkin bo'lgan usullarini o'rganish ko'rib chiqiladi. Ish xavfsizlik, ma'lumotlarni himoya qilish, axloqiy jihatlar va mavjud infratuzilmalarni moslashtirish zarurligini o'z ichiga olgan Ai texnologiyalarini joriy etishda banklar duch keladigan asosiy muammolarni muqaddas qiladi. Kreditlash, antifrod tizimlari, mijozlarga xizmat ko'rsatish va risklarni boshqarish kabi sohalarida sun'iy intellektni qo'llashning amaliy usullariga alohida e'tibor qaratilgan. Bank operatsiyalari samaradorligini oshirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash uchun mashinani o'rganish va neyron tarmoq texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari ham ko'rib chiqilmoqda. Maqolada mavjud to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar, shuningdek, AIning O'zbekiston bank amaliyotiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi misollari keltirilgan.*

Kalit so'zlar. *Sun'iy intellekt (AI), integratsiya (AI), bank tizimi, Internet-banking, mobil banking, banklarni raqamlashtirish.*

Введение

В современном мире цифровая трансформация становится ключевым фактором конкурентоспособности и устойчивого развития национальных экономик. Среди наиболее значимых инновационных технологий

искусственный интеллект (ИИ) занимает центральное место благодаря своим возможностям автоматизации процессов, анализа больших данных и повышения эффективности принятия решений. В глобальной финансовой сфере внедрение ИИ способствует ускорению операционных процессов, улучшению клиентского опыта, минимизации рисков и укреплению систем безопасности.

Банковская система, являясь важнейшим элементом экономической инфраструктуры, активно адаптируется к современным вызовам цифровой эпохи. Внедрение искусственного интеллекта открывает новые горизонты для повышения эффективности банковских услуг, оптимизации затрат и формирования индивидуального подхода к клиентам. Тем не менее, использование ИИ в банковском секторе сопряжено с рядом вызовов, включая необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечения кибербезопасности и подготовки квалифицированных кадров.

Республика Узбекистан, находясь в процессе масштабной цифровой трансформации, делает уверенные шаги в направлении внедрения ИИ в различные отрасли экономики, в том числе в банковскую сферу. Принятие стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» и разработка в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан, от 14.10.2024 г. № ПП-358 Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года свидетельствуют о стремлении государства интегрировать передовые технологии в ключевые сферы экономической и социальной жизни. В банковском секторе, как одном из драйверов экономического роста, внедрение ИИ позволяет совершенствовать кредитную политику, развивать системы мониторинга финансовых рисков и внедрять высокотехнологичные продукты, соответствующие требованиям современного рынка.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью анализа перспектив и вызовов, связанных с интеграцией искусственного интеллекта в банковскую систему Узбекистана. Целью работы является выявление особенностей использования ИИ в банковской сфере, оценка его влияния на устойчивость и эффективность банковской системы, а также разработка рекомендаций по оптимизации этого процесса. Особое внимание уделяется вопросам адаптации регуляторной политики, развитию инфраструктуры и повышению уровня цифровой грамотности специалистов.

Настоящее исследование основано на комплексном подходе, включающем изучение международного опыта, анализ текущего состояния цифровизации банковской системы Узбекистана, а также оценку потенциала применения ИИ в данном секторе. Результаты работы позволят определить ключевые направления развития и предоставить практические рекомендации

для эффективной интеграции искусственного интеллекта в банковскую систему страны.

Методы

Исследования, представленные в тезисе, основываются на теоретических концепциях, выдвинутых в обширной и открытой литературе, государственных актах и постановлениях. Авторы используют как качественные, так и количественные методы исследования, основанные на статистических данных и экономических моделях.

Результаты

В результате интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в банковский сектор произошли изменения, которые повлияли на методы работы финансового учреждения и способы взаимодействия с клиентами. Благодаря применению алгоритмов машинного обучения и прогнозной аналитики, банки имеют возможность повысить эффективность оценки рисков, оптимизировать операции и предоставлять клиентам персонализированный опыт работы с ними [1]. Например, автоматизированные системы кредитного скоринга анализируют обширные массивы данных для принятия более точных решений о кредитовании, тем самым сокращая количество неплатежей и повышая общую эффективность. Этот технологический прогресс не только ускоряет обработку транзакций, но и повышает безопасность благодаря системам обнаружения аномалий, которые выявляют мошеннические действия в режиме реального времени. Одним из таких технологий является - система кредитного скоринга и оценки кредитоспособности заемщика на основе TIBCO Spotfire. TIBCO Spotfire Scoring обеспечивает быстрое создание качественных скоринговых моделей (скоринг-карт), их корректировку и уточнение с течением времени. Построенные модели учитывают специфику работы банка, особенности его клиентской базы и предлагаемых банковских продуктов. Spotfire Scoring внедряется в короткие сроки: проект внедрения занимает обычно от 2 недель до 2 месяцев, в зависимости от масштабов деятельности и потребностей банка.

Искусственный интеллект играет важную роль в обнаружении мошенничества в банковской сфере, помогая финансовым учреждениям выявлять аномальные и подозрительные транзакции. Современные алгоритмы машинного обучения анализируют огромные объемы данных и выявляют необычные паттерны поведения клиентов, которые могут свидетельствовать о мошеннической активности. Искусственный интеллект позволяет банкам создавать модели мошенничества, основанные на анализе динамических и изменяющихся паттернов, что позволяет выявлять новые виды мошенничества и оперативно реагировать на потенциальные угрозы,

предотвращая финансовые потери для себя и своих клиентов. Датский банк Danske Bank обнаружил, что их сервис по обнаружению мошенничества выявляет лишь 40% случаев мошенничества и ежедневно выдает 1200 ложноположительных результатов, что приводило к тому, что 99,5% расследований, проводимых банком, не имели отношения к мошенническим действиям. Для улучшения ситуации было решено внедрить искусственный интеллект. Система, основанная на технологии глубокого обучения, позволила сократить количество ложноположительных срабатываний на 60%, что существенно снизило нагрузку на сотрудников. При этом выявление реальных случаев мошенничества увеличилось на 50%.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в банковскую практику революционизирует традиционную финансовую практику, предлагая многочисленные преимущества, повышающие эффективность и удовлетворенность клиентов. Одним из наиболее значимых преимуществ является автоматизация рутинных задач, которая позволяет банковскому персоналу сосредоточиться на более сложных потребностях клиентов и стратегических инициативах. Этот сдвиг не только упрощает операции, но и снижает вероятность человеческой ошибки, способствуя повышению точности финансовых операций. Кроме того, аналитические возможности на базе искусственного интеллекта позволяют банкам интерпретировать огромные объемы данных, что приводит к более эффективному принятию решений и персонализированным услугам, адаптированным к индивидуальным профилям клиентов. Как подчеркивается в литературе, интеграция интеллектуальных агентов в бизнес-процессы может существенно изменить методы управления взаимоотношениями и ресурсами банков, что приведет к созданию более гибкой и клиенто-ориентированной организации [2]. Кроме того, внедрение искусственного интеллекта может способствовать соблюдению нормативных требований, повышая доверие как среди клиентов, так и среди заинтересованных сторон, тем самым укрепляя общую банковскую экосистему.

Персонализация играет ключевую роль в повышении качества обслуживания клиентов в банковском секторе, особенно за счет интеграции передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ). Используя аналитику данных, основанную на ИИ, банки могут создавать индивидуальные сервисы, которые точно соответствуют индивидуальным потребностям клиентов, тем самым укрепляя отношения и повышая лояльность клиентов. Как уже отмечалось, технология искусственного интеллекта позволяет решать проблемы, возникающие в традиционных банковских процессах и операциях [3]. Такая оперативность не только

упрощает операции, но и учитывает предпочтения клиентов, улучшая их общее впечатление. Кроме того, персонализация распространяется на взаимодействие с клиентами, где инструменты искусственного интеллекта помогают получать помощь в режиме реального времени и персональные рекомендации. Аналогичная тенденция, наблюдаемая в розничной торговле, свидетельствует о том, что беспроблемное обслуживание значительно повышает удовлетворенность клиентов, а это означает, что банки должны уделять особое внимание операционной эффективности и эмоциональному вовлечению [4]. В конечном счете, успешная стратегия персонализации может привести к большему удержанию клиентов и улучшению общего восприятия банковских услуг.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в банковскую сферу сопряжено с многочисленными проблемами, которые необходимо тщательно решать, чтобы обеспечить его успешную интеграцию. Одной из основных проблем является качество и доступность данных; финансовые учреждения часто испытывают трудности с доступом к точным и всеобъемлющим наборам данных, которые необходимы для эффективной работы ИИ. Более того, банковский сектор сталкивается с серьезными этическими и юридическими последствиями, особенно с точки зрения конфиденциальности данных и соблюдения нормативных требований. Как подчеркивается в литературе, необходимость в интерпретируемости и объяснимости моделей искусственного интеллекта имеет первостепенное значение для завоевания доверия заинтересованных сторон и соответствия нормативным стандартам [5]. Кроме того, предвзятость, присущая системам ИИ, может привести к несправедливым результатам, что еще больше усложняет вопросы этичного использования [6]. Решение этих многогранных задач имеет решающее значение для обеспечения безопасного и эффективного внедрения искусственного интеллекта, поскольку банки стремятся повысить качество обслуживания клиентов и операционную эффективность.

По мере того, как банковская отрасль все больше внедряет искусственный интеллект (ИИ), вопросы конфиденциальности данных и безопасности приобретают первостепенное значение. Использование технологий искусственного интеллекта может привести к тому, что конфиденциальная информация клиентов станет уязвимой для кибер угроз, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности. Учитывая сложность финансово-технологических экосистем, организации должны разработать надежную структуру, в которой приоритетное внимание уделяется защите прав потребителей при одновременном стимулировании инноваций. Этот баланс имеет решающее значение, поскольку нарушение может значительно

подорвать доверие общественности к финансовым учреждениям и привести к серьезному ущербу репутации. Кроме того, призыв к принятию комплексных мер кибербезопасности [2] подчеркивает необходимость создания устойчивой инфраструктуры, способной противостоять возникающим угрозам. Чтобы обеспечить успешное внедрение искусственного интеллекта в банковском деле, важно активно решать эти задачи, применяя передовые методы, обеспечивающие целостность данных и соблюдение нормативных требований как сейчас, так и в будущем.

Со стороны правительства Узбекистана осуществляются важные реформы, поддерживающие развитие малого бизнеса, например постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» целью которого является создание благоприятных условий для внедрения технологий искусственного интеллекта в социальной сфере и отраслях экономики, достижения вхождения страны в ряд ведущих государств мира, применяющих технологии искусственного интеллекта, а также обеспечения исполнения целей и задач, определенных в Стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030».

В целях трансформации банковской системы в передовую сферу по технологиям искусственного интеллекта, а также применения международного опыта в этой сфере:

а) Службе управления проектами и процессами и Центру кибербезопасности Центрального банка внедрить технологии искусственного интеллекта в направлении предотвращения мошенничества, управления платежными системами и рисками;

б) предусмотреть реализацию коммерческими банками с долей государства проектов в сфере искусственного интеллекта в направлениях:

повышения удобства и качества банковских услуг, оказываемых населению и субъектам предпринимательства; управления финансовыми рисками и оценки платежеспособности клиентов путем применения технологий обработки «больших данных» и искусственного интеллекта; автоматизации банковских услуг, а также внедрения современных механизмов информационной безопасности и борьбы с мошенничеством [7].

Обсуждение

Поскольку банковский сектор все больше интегрирует искусственный интеллект, необходимо рассмотреть несколько будущих направлений для повышения операционной эффективности и удовлетворенности клиентов. Во-первых, усовершенствования в алгоритмах машинного обучения могут способствовать более точной прогностической аналитике, позволяя банкам

лучше прогнозировать тенденции рынка и потребности клиентов. Эта возможность может привести к созданию персонализированных финансовых продуктов, учитывающих индивидуальные предпочтения клиентов, что в конечном итоге будет способствовать укреплению отношений с клиентами. Кроме того, продолжающееся развитие технологии обработки данных на естественном языке (NLP) может обеспечить более совершенное взаимодействие с клиентами, сократить время ожидания и улучшить общее впечатление пользователей. Однако потенциальные решения должны также учитывать этические аспекты, связанные с конфиденциальностью данных и алгоритмической предвзятостью. Внедрение надежной нормативно-правовой базы и мер прозрачности будет иметь важное значение для обеспечения ответственного внедрения технологий искусственного интеллекта. Уделяя приоритетное внимание этим достижениям и сохраняя бдительность в отношении связанных с ними рисков, банковская отрасль может в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта для будущего роста и инноваций.

В первую очередь следует обратить внимание на развитие автоматизации обслуживания клиентов. Внедрение в приложения банков ИИ ассистента, станет одной из передовых технологий в век их развития и инноваций, ИИ ассистент будет служить и выполнять обработку запросов, осуществлять консультации по продуктам и услугам. Для более продвинутого населения, можно внедрить функцию голосового помощника, основной задачей которого будет упрощение навигации по меню мобильного приложения и проведения базовых операций (переводы, запрос баланса). Для успешного функционирования банка и сокращения уровня теневой экономики следует ввести алгоритмы для Антифрод-систем. Главной задачей которых будет использование ИИ для анализа транзакций в реальном времени с целью выявления подозрительных операций (мошенничества, отмывания денег). Адаптивные алгоритмы смогут "учиться" на новых схемах мошенничества и уведомлять клиентов о подозрительных транзакциях.

Основной проблемой, с которой можно столкнуться при интеграции данного комплекса технологий является отсутствие готовой инфраструктуры, так как многие банки Узбекистана используют устаревшее ПО, которое сложно интегрировать с новыми технологиями. Так же следует упомянуть про развитие Кибербезопасности, которое является ключевым фактором в развитии ИИ так как увеличивается рост киберугроз с внедрением ИИ, мошенники могут пытаться использовать уязвимости в системах алгоритмов. Появление киберугроз может негативно повлиять на доверие клиентов, это может происходить из-за того, что у части населения, может быть, недоверие

к новым технологиям, особенно в финансовой сфере, Страх, что автоматизированные решения могут ошибаться в таких критичных вопросах, как хранение личных данных. Все перечисленные проблемы требуют значительных решений, но главным вопросом остается вопрос финансирования в создание более эффективных и продвинутых технологий ИИ.

Заключение

Подводя итоги об интеграции искусственного интеллекта в банковскую систему, становится ясно, что этот технологический прогресс открывает огромные возможности и бросает вызов. Банки могут использовать возможности ИИ для повышения операционной эффективности и удовлетворенности клиентов, особенно в таких областях, как выявление мошенничества и управление рисками, которые значительно улучшились благодаря внедрению ИИ. Однако, поскольку организации все больше зависят от технологий ИИ, им приходится сталкиваться со сложностями, связанными с соблюдением нормативных требований и этическими соображениями. Важную роль играют программы финансирования что позволяет более эффективное и качественное внедрение ИИ в обыденную жизнь. Тем не менее, остаются существенные вызовы, включая нехватку определенных знаний и незаинтересованность в развитии ИИ в регионе. Для преодоления этих проблем требуется дальнейшее совершенствование нормативной базы, увеличение прозрачности государственных программ и повышение уровня финансовой технологической базы. Кроме того, необходимо усилить взаимодействие между государственными институтами, образовательными учреждениями и частным сектором для обеспечения комплексной поддержки. В будущем критически важным станет привлечение международного опыта и лучших практик для формирования более конкурентоспособной предпринимательской среды. Исследование подчеркивает, что устойчивое развитие искусственного интеллекта в банковской системе возможно только при постоянной адаптации государственных механизмов к новым вызовам и изменениям в экономике.

Список использованной литературы:

1. Dzhu, O. S., Galazova, S. S., Sopchenko, A. A., Vovchenko, N. G. "FinTech ecosystem as an instrument of sustainable development provision". Eleftherios Thalassinou, 2019:
https://www.researchgate.net/publication/338508022_FinTech_Ecosystem_as_an_Instrument_of_Sustainable_Development_Provision
2. Masterand Mircea Răduțeanu, Prof. Georgeta Șoavă Ph. D. "Business intelligent agents for enterprise application". 2024:

[https://www.researchgate.net/publication/227367607 BUSINESS INTELLIGENT AGENTS FOR ENTERPRISE APPLICATION?_sg=OCsHJbSeArYMsO0Nm_gHhxn_tufCnZK1aYcHXHTwLVK8nduECEzGDMsQ7WkpJ6f_Sc63YqRX253n6Y&tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6Il9kaXJlY3QifX0](https://www.researchgate.net/publication/227367607_BUSINESS_INTELLIGENT_AGENTS_FOR_ENTERPRISE_APPLICATION?_sg=OCsHJbSeArYMsO0Nm_gHhxn_tufCnZK1aYcHXHTwLVK8nduECEzGDMsQ7WkpJ6f_Sc63YqRX253n6Y&tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6Il9kaXJlY3QifX0)

3. Temelkov, Zoran. "Overview of artificial intelligence (ai) application in the banking industry". Faculty of tourism and business logistics, University "Goce Delchev", Shtip, N. Macedonia, 2023: <https://eprints.ugd.edu.mk/33580/>

4. Kanapathipillai, Kumaran, Nian, Ooi Fu, Ping, Yang Wan, Yi, Chai Pei. "From service to superiority: unveiling the impact of artificial intelligence on customer experience in giant hypermarkets, Klang valley, Malaysia". Open Access Publishing Group, 2024:

[https://www.researchgate.net/publication/385580889 FROM SERVICE TO SUPERIORITY UNVEILING THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON CUSTOMER EXPERIENCE IN GIANT HYPERMARKETS KLANG VALLEY MALAYSIA](https://www.researchgate.net/publication/385580889_FROM_SERVICE_TO_SUPERIORITY_UNVEILING_THE_IMPACT_OF_ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_ON_CUSTOMER_EXPERIENCE_IN_GIANT_HYPERMARKETS_KLANG_VALLEY_MALAYSIA)

5. Alina Singh, Navin Ahlawat. "A review article: -the Growing Role of Data Science and AI in Banking and Finance". International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 2023: https://www.irjmets.com/uploadedfiles/paper//issue_8_august_2023/44000/final/final_irjmets1692183310.pdf

6. Yogesh K. Dwivedi &ets. "Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy". International Journal of Information Management, 2023:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401223000233>

7. Постановление Президента Республики Узбекистан “Об утверждении Стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года”: <https://lex.uz/ru/docs/7158606>